

НОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИПОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

Любимов В.В.

*Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН,
Отделение ЭПОС, Троицк, Россия, 142092.*

Тел./факс: +7 (095) 3340908, E-mail: lyubimov@izmiran.rssi.ru

ВВЕДЕНИЕ

В 1971 г. в Москве состоялся симпозиум "Подходы к гигиенической оценке постоянного и инфранизкого (50 Гц) магнитных полей", где впервые было отмечено, что неблагоприятное влияние могут оказывать не только сильные искусственные поля, но и искусственное ослабление геомагнитного поля (ГМП). Как же оценивать воздействие магнитных полей? Было предложено в качестве "реперного уровня" использовать напряженность естественного ГМП и тогда уже оценивать это влияние не в эрстедах, а в относительных единицах, характеризующих "степень изменения магнитного поля", памятуя, что эта единица может изменяться по величине и может быть знакопеременной.

На различных биологических объектах в проведенных экспериментах исследователи моделировали гипермагнитные условия, использовали гипермагнитные поля, то есть магнитные поля, значительно превосходящие уровень естественного ГМП. Эти разрозненные и несистематизированные эксперименты различались по способу создания магнитного поля, его амплитуде (от единиц эрстед до 140...200 кэ) и по длительности воздействия (от минут до месяцев).

Для гигиенической оценки магнитных полей, прежде всего, необходимо разделять магниточувствительность (начальные кратковременные реакции, возникающие при минимальной длительности воздействия) и магнитопоражаемость (длительные, иногда необратимые реакции на магнитные поля, обладающие свойством накопления - кумуляции). Можно считать доказанным, что организмы способны реагировать даже на изменения амплитуды ГМП, то есть на доли эрстеда, и такие реакции могут служить примером

магниточувствительности. Современные медико-биологические исследования подтверждают возможность активного воздействия на человека электромагнитных полей (ЭМП) малой энергетической плотности. Особое место занимают в исследованиях эффекты комплексного воздействия постоянного и низкочастотного магнитных полей. Один из механизмов воздействия ЭМП связан с явлением параметрического резонанса ионов, который может приводить к изменениям в сердечно-сосудистой, иммунной, центральной нервной системе, влиять на высшие нервные функции (память, внимание, скорость реакции, восприятие и т.д.).

Сегодня доказано, что магнитное поле необходимо рассматривать как неблагоприятный фактор производственной среды, а при дальнейшем увеличении его интенсивности в промышленности необходимо и обязательно введение его контроля и профессионально-патологической оценки. Поэтому в апреле 1999 г. у нас в стране был принят Закон Российской Федерации №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Какие же предельно допустимые напряженности магнитных полей возможны на производстве? Какие эрстеды безвредны?

А.М.Вялов, например, считает, что напряженность магнитного поля в производственных условиях на уровне рук не должна превышать **300 э** при градиенте **5...20 э/см**. Некоторые исследователи считают, что пороговая напряженность магнитного поля, при которой происходит поражение организма, примерно на два порядка превышает напряженность ГМП. Например, **Дж.Виксво**, на основании собственных расчетов, утверждает, что биологическим действием может обладать только искусственное магнитное поле свыше **200 мТл**.

Человек, входя, например, в дом железобетонной конструкции, подвергается изменению магнитного поля в несколько тысяч нТл и не ощущает такого воздействия на свой организм как при воздействии, например, магнитной бури (МБ). Исследования в этой области показывают, что механизм воздействия на человека далеко не ясен. Известны методы

лечения воздействием сильных постоянных полей, а также влияние на живые организмы слабых по напряженности (доли эрстеда) низкочастотных переменных полей, частота которых непрерывно менялась от 0,01 до 200 Гц. Многие исследователи придают важное значение неоднородности магнитного поля и соотношению величины неоднородности поля и его напряженности [В.А.Друзь, А.М.Сердюк и др.]. Высказываются мнения, что на результат биологического эксперимента может оказывать влияние направление магнитных силовых линий.

Для систематизации имеющихся экспериментальных данных, их сопоставления и сравнения, очень важно знать зависимость биологических эффектов от параметров ЭМП. В полном виде эти зависимости остаются пока неизученными, но накопленная к настоящему времени информация позволяет сделать вывод, что биотропный эффект ЭМП при малой и умеренной напряженности зависит от частоты.

ГИПОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ

Гипомагнитное поле (ослабленное ГМП) - это магнитное поле внутри обычного или экранированного помещения, которое определяется суперпозицией магнитных полей, создаваемых ослабленным ГМП, полем от ферромагнитных частей конструкции помещения, полем постоянного тока, протекающего по шинам, отдельным частям конструкции или внутри нее. Основными показателями гипомагнитного поля являются напряженность вектора постоянного магнитного поля внутри помещения, угол наклона этого вектора внутри помещения и градиент напряженности магнитного поля между двумя точками в пространстве внутри помещения. По мнению Ю.Г.Рябова (НТЦ ИРЭС), наиболее информативным является относительный критерий гипомагнитного поля, равный величине ослабления напряженности магнитного поля внутри помещения относительно напряженности естественного ГМП открытого пространства снаружи помещения - Кг. В качестве примера можно привести некоторые характерные значения коэффициента ослабления ГМП - Кг в различных помещениях (в размах): в деревянных домах

(1,05...1,1), в жилых железобетонных домах (1,15...1,4), в автомашинах (1,2...4,0), в метро (1,8...11) и так далее. Максимальное значение ослабления ГМП, известное из информационных источников, составляет около 100 раз.

Все выше изложенное говорит о том, что значения компонент вектора ГМП внутри и вне любого помещения, как правило, отличаются. Это и не позволяет принимать во внимание с высокой точностью те их значения, которые определяются в близлежащих магнитных обсерваториях.

Действительно, есть некоторые особенности установки и применения магнитометров при использовании их в условиях локального помещения. Методика использования в этих условиях незначительно, но отличается от работы и установки приборов в магнитной обсерватории, так как в обсерватории нет достаточно больших пространственных градиентов магнитного поля, каковыми обладают почти все дома и жилые помещения.

Исследования показали, что длительное воздействие гипوماгнитных полей на человека приводит к снижению его работоспособности, негативному действию на его здоровье [З.Н.Нахильницкая и соавт.]. Такие поля являются биологически активным фактором, вызывающим ряд изменений на физиологическом, биохимическом и морфологическом уровнях функционирования организма. Установлено, что биологическая граница, разделяющая безопасные и вредные условия труда при наличии гипوماгнитных полей в помещении характеризуется коэффициентом ослабления $K_{г} = 2$. При $K_{г} = 2...5$ наблюдается увеличение на 40% количества заболеваний у людей, работающих в условиях такого помещения. При нахождении человека в искусственных гипوماгнитных условиях отмечаются изменения психики, появляются нестандартные идеи, новые образы. При создании гипوماгнитных условий (экранировании естественных магнитных полей в 1000 раз) обнаружено изменение ритмики деления клеточного монослоя, деградация и гибель клеток млекопитающих, нарушение развития куриных эмбрионов, появление грубых морфологических изменений внутренних органов цыплят.

В отделении ЭПОС ИЗМИРАН ведутся инициативные работы по созданию на основе современной микропроцессорной техники интеллектуальных магнитометров (ИМ) для оценки гипер- и гипомагнитных полей. Для магнитных исследований в помещениях любого типа и размера созданы современные ИМ на основе малогабаритных феррозондовых датчиков, которые позволяют проводить сертификацию помещений, их картирование, определение вредных источников излучений. При помощи ИМ появилась возможность разработать критерии оценки гипомагнитных полей в помещениях. Ниже приводятся основные характеристики ИМ, созданных в последние годы.

ИНДИКАТОР МАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ MAGIC MF-06 представляет собой малогабаритный носимый прибор со встроенным датчиком и цифровым индикатором, позволяющим определять источники вредных электромагнитных излучений искусственного происхождения, оказывающих воздействие на человека на его рабочем месте, на транспорте, а также осуществлять контроль уровня магнитной обстановки в электронной промышленности, в локальных и гипомагнитных помещениях.

Основные технические характеристики. Диапазоны измерения постоянных магнитных полей: ± 2 , ± 20 и ± 200 мкТл. Цена единицы счета младшего разряда цифрового индикатора соответственно 1, 10 и 100 нТл. Погрешность измерения в каждом из измерительных диапазонов не более 1%. Питание от батареи типа "6F22" напряжением 9 В. Потребляемая мощность в автономном режиме не более 0,12 Вт. Предусмотрено питание прибора от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц при помощи стандартного сетевого адаптера и выход аналогового сигнала на аналоговый регистратор. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе $0 \dots \pm 2,5$ В. Габаритные размеры: 160 x 65 x 25 мм. Масса прибора, не более 0,15 кг.

ИНДИКАТОР МАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ IDL-08 представляет собой малогабаритный носимый прибор со встроенным графическим индикатором, позволяющим визуализировать результаты исследования магнитной обстановки в локальном помещении в виде построения магнитных карт и трехмерных проекций измеренного поля моментально, в процессе или по окончании проведения исследований. Прибор использует оригинальные программы-фильтраторы, позволяющие проводить работы в условиях с большим уровнем техногенных шумов и помех.

Основные технические характеристики. Диапазон измерения постоянных магнитных полей ± 200 мкТл. Отсчетная точность графического индикатора при построении магнитных карт 0,1 мкТл. Потребляемая мощность в автономном режиме не более 0,45 Вт. Предусмотрено питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц при помощи стандартного сетевого адаптера и вывод цифровых данных на ПК через последовательный порт. Масса прибора, не более 0,5 кг.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИХ
ОБНАРУЖЕНИЯ

Мониторинг окружающей среды при помощи специальных приборов позволяет иметь полное представление об естественных и наличии искусственных электромагнитных излучений (ЭМИ), "загрязняющих" окружающую среду. Современные малогабаритные переносные приборы на основе магнитоэлектрических датчиков позволяют проводить электромагнитные исследования в помещениях любого типа и размера.

Для электромагнитных исследований созданы приборы, которые позволяют проводить сертификацию помещений, определение вредных источников излучений. При помощи таких приборов появилась возможность разработать критерии оценки ЭМП в помещениях. Ниже приводятся основные технические характеристики созданных приборов.

ИНДИКАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ MAGIC MAF-08

предназначен для определения частоты и амплитуды источников вредных электромагнитных излучений искусственного происхождения, оказывающих воздействие на человека, в частотном диапазоне от 5 Гц до 100 кГц.

Основные технические характеристики. Диапазон измерения переменных ЭМП: 0...200 мкТл. Погрешность измерения в измерительном диапазоне не более 5%. Питание от батареи типа "6F22" напряжением 9 В. Потребляемая мощность в автономном режиме не более 0,15 Вт. Габаритные размеры: 140 x 82 x 36 мм. Масса прибора, не более 0,25 кг.

ИНДИКАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ IDL-10 представляет собой малогабаритный носимый прибор со встроенным графическим индикатором, позволяющим визуализировать результаты исследования электромагнитной обстановки в локальном помещении в виде построения спектра измеряемого ЭМП в реальном времени. Позволяет проводить аттестацию производственных помещений и рабочих мест с компьютерной техникой.

Основные технические характеристики. Диапазон измерения переменных ЭМП: 0...200 мкТл. Отсчетная точность графического индикатора 1%. Потребляемая мощность в автономном режиме не более 0,35 Вт. Питание от аккумуляторной батареи. Предусмотрено питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц при помощи стандартного сетевого адаптера и вывод цифровых данных на ПК через последовательный порт. Масса прибора, не более 0,5 кг.

Разработан прибор (*IDL-05*), предназначенный для непрерывного накопления и хранения данных об окружающей магнитной обстановке в условиях локального помещения [*А.С.Зверев и соавт.*], который позволяет одновременно регистрировать данные от нескольких находящихся в помещении магниточувствительных датчиков. Емкость энергонезависимой памяти позволяет сохранять накопленные данные в течение нескольких суток.

На основе созданных приборов появилась возможность проводить исследовательские работы в клиниках в условиях города и в обычных жилых помещениях, при относительно большом уровне индустриальных и техногенных помех, где магнитное поле бывает сильно аномальным.

В ИЗМИРАН, в течение ряда последних лет, проводились специальные работы по исследованию электромагнитной обстановки как в производственных, гипомангнитных и лечебных, так и в жилых помещениях [*В.В.Любимов и соавт.*]. Электромагнитный мониторинг производственных и жилых помещений, при помощи созданных приборов, позволил проводить их сертификацию, картирование, определение вредных источников излучений. В качестве иллюстрации приведем несколько примеров картирования жилых и производственных помещений и примеры выявления опасных источников электромагнитных излучений, которые показаны на *рис. 1...рис. 5*.

В оснащении такими приборами заинтересованы как службы санэпиднадзора, так и службы, занимающиеся строительством и продажей жилищ, службы транспорта (особенно метрополитена, где люди подвержены сильному импульсному ЭМИ), а также создаваемые в настоящее время в крупных промышленных городах *Центры электромагнитной безопасности*.

Рис.1. Пример определения аномального источника магнитного поля на полигоне.

Рис.2. Примеры регистрации магнитного поля в обычных квартирах обычных жилых домов.

Запись D в жилой квартире (3-й этаж 9-ти эт. ж\б дома).

Рис.3. Пример элементарного расположения

качения, соседней

Карта изодинам магнитного поля (Z-составляющая ВМИ) на уровне установки датчика диагностического магнитометра.

ЮМАГНИТНОМ
и).

Плоскость M находится на расстоянии 16 см от пола

ЛИТЕРАТУРА

ВЯЛОВ А.М. Клинико-гигиенические и экспериментальные данные о действии магнитных полей в условиях производства // Влияние магнитных полей на биологические объекты. М.: Наука, 1971. С.165 - 177.

ГОТОВСКИЙ Ю.В., ПЕРОВ Ю.Ф. Электромагнитная безопасность в офисе и дома. М.: Имедис, 1998. - 67 с.

ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ГУСЕВА Т.А., КАНОНИДИ Х.Д., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н., ШАРЫГИН С.А. Опыт и результаты проведения мониторинговых работ в условиях промышленного города, курортных зон и в клиниках. Препринт No.3 (1099) М.: ИЗМИРАН, 1997. - 19 с.

ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В. Применение пассивного экранирования для защиты пациентов с ишемической болезнью сердца от воздействия геомагнитных возмущений //Биофизика. М.: Наука, 1998. Т.43. Вып.5. С.827 - 832.

ДАВЫДОВ Б.И., ТИХОНЧУК В.С., АНТИПОВ В.В. Биологическое действие, нормирование и защита от электромагнитных излучений. М.: Энергоатомиздат, 1984. - 177 с.

ДОРФМАН Я.Г. О физическом механизме воздействия статических магнитных полей на живые системы. М.: ВИНТИ, 1960. - 126 с.

ДРУЗЬ В.А. Материалы к изучению биологического действия магнитных полей. Автореф. канд. дисс. Харьков, 1967. - 18 с.

ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Новая аппаратура для геофизики и медицины. Препринт No.2 (1098) М.: ИЗМИРАН, 1997. - 21 с.

ЛЮБИМОВ В.В. Биотропность естественных и искусственно созданных электромагнитных полей. Аналитический обзор. Препринт No.7 (1103) М.: ИЗМИРАН, 1997. - 85 с.

ЛЮБИМОВ В.В. Диагностические магнитометры для проведения электромагнитного мониторинга в условиях города и современные методы и средства индивидуально-массовой визуализации его результатов. Обзор. Препринт No.6 (1116) М.: ИЗМИРАН, 1998. - 20 с.

ЛЮБИМОВ В.В. Современные способы визуализации и аппаратура для электромагнитного мониторинга окружающей среды и геоэкологических исследований // Международная конференция "Экологическая геофизика и геохимия" Сборник материалов. Москва-Дубна: ВНИИгеосистем, 1998. С.187 - 189.

НАХИЛЬНИЦКАЯ З.Н. О биологическом действии постоянных магнитных полей // Космическая биология и авиокосмическая медицина. 1974. No.6. С.3 - 15.

НАХИЛЬНИЦКАЯ З.Н., МАСТРЮКОВА В.М., АНДРИАНОВА Л.А., БОРОДКИНА А.Т. Реакция организма на воздействие "нулевого" магнитного поля // Космическая биология и авиакосмическая медицина, 1978. No.2. С.74 - 76.

СЕРДЮК А.М. Социально-гигиенические аспекты влияния электромагнитных полей на организм человека // Социальная гигиена, организация здравоохранения и истории медицины. 1974. Вып.7. С.95 - 98.

СЕРДЮК А.М., ПОПОВИЧ В.М., МУХАРСКИЙ М.С. и др. Влияние электромагнитных полей радиочастотного диапазона на состояние здоровья населения // Гигиена населенных мест. 1976. Вып.15. С.23 - 25.

ТРАВКИН М.П. Жизнь и магнитное поле // Материалы для спецкурса по магнитобиологии. Белгород, 1971. - 193 с.

ХОЛОДОВ Ю.А. Человек в магнитной паутине (магнитное поле и жизнь). М.: Знание, 1972. - 144 с.

Экранированные объекты, помещения, испытательные средства. Гипомагнитное поле. Методы измерения и оценки. ГОСТ РВ... (1-я редакция). М.: ГОССТАНДАРТ РОССИИ, 1998. - 23 с.

ЯКОВЛЕВА М.И. Физиологические механизмы действия электромагнитных полей. Л.: Медицина, 1973. - 175 с.

LYUBIMOV V.V. Modern Equipment for Monitoring Works Realisations. Diagnostic Magnetometers for Geophysics and Medicine // International School-Seminar on Automation and Computing in Science, Engineering and Industry ACS'98. Moscow, 1998. P.156 - 157.

WIKSWO J., BARACH J., FREEMAN J. Magnetic field of a nerve impulse: First measurements // Science. 1980. Vol.208. P.53 - 55.